

УДК 340.143 (73)

Атеизм как конституционное право в правоприменительной практике Верховного суда США

Емелин Михаил Юрьевич, к.ю.н., доцент кафедры юриспруденции
филиал ЧОУВО «Московский Университет им. С.Ю. Витте» в г. Пензе

Целью исследования является анализ правоприменительной практики США в сфере защиты прав неверующих. В статье исследованы решения Верховного Суда США, их обоснования, а также трактовка конституционных положений об установлении и свободном исповедании религии. Изучение решений Верховного Суда США позволяет рассмотреть проблемы реализации прав граждан, не исповедующих какую-либо религию, их взаимодействие с другими фундаментальными правами, учесть зарубежный опыт обеспечения прав.

Ключевые слова: атеизм, религия, Верховный Суд США.

Atheism as a constitutional right in the law enforcement practice of the US Supreme Court

The aim of the study is to analyze the US law enforcement practice in the field of protecting the rights of non-believers. The article examines the decisions of the US Supreme Court, their justification, as well as the interpretation of constitutional clauses on the establishment and free exercise of religion. The study of the Supreme Court's decisions allows us to consider the problems of the implementation of the rights of citizens who do not profess any religion, their interaction with other fundamental rights, to take into account foreign experience in ensuring rights.

Keywords: atheism, religion, US Supreme Court.

Конституционно-правовой принцип равноправия является одним из важнейших в системе конституционного права США.[7, с.3] Первая поправка к Конституции США провозгласила, что Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего ее исповедание.[13] При этом, как отмечается исследователями, в поправке ничего не сказано о возможном запрете атеизма со стороны государства. То есть такая возможность потенциально существует, несмотря на то, что статья VI Конституции США запрещает какую-либо проверку на религиозность в качестве условия для занятия какой-либо должности или официального поста на службе Соединенных Штатов.[12]

Не вполне последовательная реализация принципа светского государства отражается и в трактовке конституционных положений Верховным Судом США.[6]

Сжатая конституционная формулировка не дает точного определения религии, которое должно указывать на объем защиты, предоставляемой гражданам и религиозным объединениям. Некоторые авторы отмечают, что определение религии, опирающееся на идею поклонения Богу или Создателю оставляет представителей ряда учений (например, буддистов или даосистов) за пределами конституционной защиты.[5]

Подобное положение дел приводит к тому, что время от времени Соединенные Штаты Америки сотрясают громкие судебные разбирательства, в том числе, связанные с нарушениями прав атеистов. Верховный Суд США в качестве последней инстанции вынужден периодически давать трактовку положениям Конституции и определять место атеизма в контексте свободы вероисповедания и запрета на установление религии. [9]

В деле *Torcaso v. Watkins* Верховный Суд США подтвердил, что Конституция США запрещает штатам и федеральному правительству требовать какого-либо религиозного теста на государственную должность, в данном случае, нотариуса.

Апеллянт был назначен губернатором штата Мэриленд на должность нотариуса, но ему было отказано во вступлении в должность, потому что он отказался заявить о вере в Бога, как того требовала Конституция штата Мэриленд. Утверждая, что это требование нарушало его права в соответствии с Первой и Четырнадцатой поправками, он подал иск в суд штата. Ему было отказано в удовлетворении требований. Апелляционный суд штата подтвердил, что конституционное положение штата является самореализуемым, без необходимости применения законодательства и требует признания веры в Бога в качестве квалификации на должность.

Верховный Суд установил, что тест, предусмотренный в штате Мэриленд, для замещения государственной должности не может быть применен в отношении апелланта, поскольку он неконституционно нарушает его свободу убеждений и вероисповедания, гарантированную Первой поправкой и защищенную Четырнадцатой поправкой Конституции США от посягательств со стороны штатов.

«Мы повторяем и вновь подтверждаем, что ни штат, ни федеральное правительство не могут конституционно заставить человека исповедовать веру или неверие в какую-либо религию. Ни один из них не может конституционно принять законы или навязать требования, которые оказывают поддержку всем религиям против неверующих, и никто не может оказывать поддержку религиям, основанным на вере в существование Бога, по отношению к тем религиям, которые основаны на других убеждениях».[4]

Согласно указанной позиции Верховного Суда США атеизм может быть защищен в судебном порядке на одном уровне с религией, опираясь на Первую поправку к Конституции США. Вопросы религиозной дискриминации в сфере государственной службы и трудоустройства являются одним из наиболее значимых направлений деятельности Верховного Суда и судебной системы США в деле обеспечения религиозной свободы.[10] Несколько важных дел было рассмотрено по искам представителей объединений атеистов. Одним из них стало дело *School Dist. of Abington Tr. v. Schempp*. По закону штата Пенсильвании требовалось, чтобы как минимум десять стихов из Библии зачитывались без каких-либо комментариев ежедневно в школах до начала занятий. При этом, предусматривалось освобождение детей от этой процедуры по заявлению родителя или опекуна в индивидуальном порядке.

Заявители оспаривали положения закона, как противоречащие Первой поправке. Верховный Суд США сослался на ранее рассмотренное дело *Zorach v. Clauson* (1952), в котором заключил, что «мы религиозные люди, чьи институты предполагают Высшее Существо». «Тот факт, что отцы-основатели преданно верили в то, что Бог существует и что неотъемлемые права человека были заложены Им, ясно подтверждается в их трудах – от Соглашения Мэйфлауэр до самой Конституции. Все это подтверждается сегодня в нашей общественной жизни через продолжение клятвы при исполнении служебных обязанностей от Президента до Олдермена: «Так помоги мне, Бог». Точно так же каждая палата Конгресса через своего капеллана произносит вступительную молитву, и заседания настоящего Суда объявляются открытыми на короткой церемонии, заключительная фраза которой подразумевает Божью благодать».[3]

Тем не менее Суд в конечном итоге заключил, что из-за запрета Первой поправки на принятие Конгрессом любого закона «об установлении религии», который стал применяться к штатам посредством четырнадцатой поправки, ни один закон штата или школьный совет не могут требовать, чтобы отрывки из Библии или молитва читались в государственных школах штата в начале каждого учебного дня – даже если отдельные ученики могут быть освобождены от участия в таких мероприятиях по письменному заявлению их родителей.[3]

Современная судебная практика также указывает на неоднозначный подход к соблюдению прав атеистов. Во многих случаях судебные органы демонстрируют неготовность признания данных прав.

Одним из наиболее значимых направлений в развитии антидискриминного законодательства и судебной практики является сфера высшего образования.[8] Одним из таких дел, демонстрирующих нежелание решать вопросы о конституционности прав атеистов, стало дело *Elk Grove Unified School Dist. v. Newdow*. Правила школьного округа предполагали, чтобы каждый класс начальной школы ежедневно повторял Клятву верности. Дочери заявителя приходилось участвовать в этих мероприятиях. Ньюдоу, являясь атеистом, подал иск, утверждая, что, поскольку в Клятве содержатся слова «под Богом», она представляет собой религиозную идеологическую

обработку его ребенка в нарушение положений об установлении религии и свободном исповедании. Он также утверждал, что имел право предъявлять иск от своего имени и от имени своей дочери, несмотря на то, что брак с ее матерью был расторгнут. Первая судебная инстанция пришла к выводу, что Клятва является конституционной и отклонила жалобу. Девятый округ отменил решение, утверждая, что Ньюдоу выступает в роли родителя, чтобы оспорить практику, которая мешает его праву направлять религиозное образование его дочери, и что политика школьного округа нарушает положение об установлении религии. Сандра Баннинг, мать ребенка, затем подала ходатайство об отклонении жалобы, заявив, в частности, что только она имела исключительное право опеки и как единственный законный опекун ее дочери, она полагала, что участие в иске Ньюдоу не в интересах ее дочери. Делая вывод, что законная опека Баннинг не лишала Ньюдоу как второго родителя, не являющегося опекуном, права возражать против неконституционных действий правительства, затрагивающих его ребенка, Суд Девятого округа постановил, что в соответствии с законодательством штата Калифорния он сохраняет за собой право направлять религиозные взгляды своего ребенка, даже если они противоречат взглядам матери, а также право требовать возмещения за предполагаемый ущерб его собственным родительским интересам.

Дело было передано на рассмотрение Верховного Суда США, который не стал давать оценку практике учебных заведений, а обратился к вопросу о возможности осуществлять заявителем права законного представителя ребенка. Поскольку закон штата Калифорния лишает Ньюдоу права предъявлять иск в качестве законного представителя, суд указал, что ему не хватает полномочий, чтобы оспорить политику школьного округа в федеральном суде. Суд также отметил, что проблема, поднятая в данном деле, не была очевидна до тех пор, пока Баннинг не подала ходатайство об отклонении жалобы, заявив, что постановление суда по семейным делам предоставило ей законную опеку и разрешило ей осуществлять надзор за ее дочерью. Аргумент Ньюдоу о том, что он, тем не менее, сохраняет неограниченное право прививать своей дочери свои убеждения, признан не соответствующим действительности, поскольку его права нельзя рассматривать изолированно. Положение Ньюдоу полностью зависит от его отношений с дочерью, но у него нет права на судебное разбирательство в качестве ее законного представителя. Суд подчеркнул, что их интересы не параллельны и, действительно, потенциально конфликтуют. Однако ничто из того, что сделала Баннинг или школьный совет, не умаляет права Ньюдоу обучать его дочь своим религиозным взглядам. Вместо этого он просил большего – не допустить воздействия на его дочь религиозных идей, одобренных ее матерью. В заключение суд указал, что, несомненно, законный представитель может воспользоваться таким правом, но решение суда по семейным делам лишило Ньюдоу этого статуса.[1]

В целом, в США наработана значительная практика относительно вопросов государственного финансирования религиозных институтов, в том числе образовательных учреждений.[11]

Еще одним значимым делом было дело *McCreary County v. American Civil Liberties Union of Ky.* В двух округах штата Кентукки, в зданиях судов были размещены изображения Десяти заповедей. Американский союз гражданских свобод (ACLU) и другие заявителя подали иск в суд на том основании, что изображение заповедей нарушало положение об установлении религии, предусмотренное Первой поправкой.

Суд оценивал конституционность изображения Заповедей. Прежде всего, его интересовала цель, с которой были размещены данные изображения, а именно – преследовалась ли властями светская цель? Излагая свою позицию, Верховный Суд указал на общепризнанность того факта, что Заповеди являются «инструментом религии» и что, по крайней мере, основываясь на фактах, находящихся на рассмотрении суда, их текст можно предположительно понимать, как предназначенный для продвижения религии.

«Суд также не считает, что священный текст никогда не может быть конституционно включен в изображение, исходящее от правительственных институтов в контексте закона или истории. На соб-

ственном фризе в зале суда изображен Моисей с табличками в компании из 17 других законодателей, большинство из которых являются светскими фигурами. При этом, нет никакого риска, что Моисей поразит наблюдателя как доказательство того, что национальное правительство нарушает религиозный нейтралитет». [2]

Суд отметил, что «Принимая во внимание разнообразие проблем толкования, принцип нейтралитета обеспечил правильное направление: правительство не может отдавать предпочтение одной религии перед другой или религии перед безбожием, а религиозный выбор является прерогативой отдельных лиц в соответствии с положениями о свободном исповедании». [2]

Таким образом, суд фактически вновь подтвердил надлежащую защиту атеизма теми же средствами, что и религии, т.е. на основе Первой поправки. Несмотря на то, что многие вопросы Верховный Суд США не готов рассматривать в настоящее время (о чем свидетельствуют многочисленные немотивированные отказы в рассмотрении исков атеистов), общая тенденция, связанная с распространением на неверующих тех же средств защиты, что и для представителей различных религий, вполне очевидна.

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, грант «Государство, право и религия в США: законодательство и правоприменительная практика» 19-011-00559 А

Литература:

1. Elk Grove Unified School Dist. v. Newdow, 542 U.S. 1 (2004). Электронный источник: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/542/1/> Обращение: 27.11.2019.
2. McCreary County v. American Civil Liberties Union of Ky., 545 U.S. 844 (2005). Электронный источник: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/545/844/> Обращение: 27.11.2019.
3. School Dist. of Abington Tr. v. Schempp, 374 U.S. 203 (1963). Электронный источник: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/374/203/> Обращение: 27.11.2019.
4. Torcaso v. Watkins, 367 U.S. 488 (1961). Электронный источник: <https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/488/> Обращение: 27.11.2019.
5. Маркова Е.Н. Проблема правового определения религии / Е.Н. Маркова // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 11. С. 36 - 47.
6. Николаев Б.В. Верховный Суд, религия и образование в США / Б.В. Николаев // Государство и право. 2013. № 2. С. 96 - 103.
7. Николаев Б.В. Конституционно-правовой принцип равноправия в системе высшего образования США: законодательство и правоприменительная практика: монография. М.: ЮНИТИ-Дана, 2009.
8. Николаев Б.В. Федеральное законодательство о высшем образовании // Право и образование. 2010. № 6. С. 18-27
9. Николаев Б.В. Религия и высшее образование в США: особенности конституционно-правового регулирования // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 2. С. 36-39
10. Николаев Б.В., Емелин М.Ю. Свобода вероисповедания и обеспечение равных прав в сфере государственной службы и трудоустройства // Право и государство: теория и практика. 2018. 12.
11. Николаев Б.В., Хазов Е.Н. Конституционно-правовое регулирование вопросов государственного финансирования религиозных образовательных институтов и программ в США // Вестник Московского университета МВД России. № 11. С. 126-129
12. Придворов Н.А. Институт свободы совести и свободы вероисповедания в праве современной России / Н.А. Придворов, Е.В. Тихонова. М.: Юриспруденция, 2007. 128 с.
13. Соединенные Штаты Америки: Конституция и законодательные акты / под ред. Жидкова О.А., М.; Издательская группа «Прогресс», 1993. 768с.